

EL CUARTO SECTOR EN CHILE

Paula Miranda S.

Pontificia Universidad Católica de Chile

Sybil Caballero

Instituto Internet

Ashoka Región Andina.

Abril 2019

Introducción

Nuestra América Latina está llena de contrastes. Aun cuándo se comparten problemas similares — desigualdad, acceso limitado a una educación de calidad, altas tasas de deserción escolar, malnutrición, deficiente acceso a los sistemas de salud y bajos niveles de ingresos que no cubren necesidades básicas—, la manera cómo cada país aborda sus urgencias son muy diferentes. No hay una mirada homogénea que nos permita advertir la creación de políticas públicas o formas comunes de cómo resolver las crisis que atraviesan nuestros países. Un estudio del Banco Mundial (Negri,2016) plantea que algunos países han logrado reducir brechas de desigualdad, aumentar ingresos económicos y marcar la salida de la franja de la pobreza a partir de mejores prácticas desarrolladas desde “la prosperidad compartida que se mide por el crecimiento de los ingresos o del consumo promedio del 40% más pobre de la población” (Negri, 2016. pág.7).

Por su parte, el llamado crecimiento económico se logró gracias a diferentes estrategias, sin embargo, este crecimiento no ha dado una solución sostenida a los problemas urgentes y pareciera corresponder a un modelo que se acerca a su obsolescencia, que adolece de creación masiva de valor socio-ético-político-ambiental, de potenciamiento real de la innovación social, aquella que hace honor a su apellido, lo social.

En el año 2013, se presentó la investigación “Hacia un Marco de Políticas Públicas para el Cuarto Sector en Chile”, realizada por Sebastián Gatica, Paula Miranda y Mladen Koljatic, en el libro Propuestas para Chile, editado por el Centro de Políticas Públicas UC y el Senado de Chile. Esta investigación pretendía orientar la revisión de las estructuras de fomento, institucionalidad y marco regulatorio de los distintos modelos de empresas sociales, para que de esta forma pudiesen reconocerse ciertas incitativas en ese contexto. Han pasado cinco años desde esa investigación pionera en nuestro país, pero de allí a nuestros días se ha observado un cambio, pero ¿cómo ha sido este cambio? La aspiración de generación de valor económico, social y medioambiental, no debe sucumbir ante la primacía de uno de ellos. Las nuevas organizaciones, que se declaran híbridos, en su constitución y accionar, deben velar porque el desarrollo de la tecnología y generación de beneficios económicos, no la aparte de su decidida vocación y compromiso social y medioambiental.

Este estudio pretende identificar la existencia y magnitud del cambio en relación a la producción del Cuarto Sector de innovación/emprendimiento social, con foco en la mejora de políticas públicas, en la perspectiva de los retos y desafíos en relación al fortalecimiento del ecosistema de innovación social y emprendimiento en Chile. Para dar respuesta a estas inquietudes, es fundamental caracterizar el Cuarto Sector en Chile, a partir del factor de hibridación, la innovación social y sus tendencias y el aporte a las políticas públicas, luego describir la producción de innovación/emprendimientos sociales orientados a mejorar políticas públicas y su vinculación de financiamiento con el Cuarto Sector. Se incluyen las instituciones estatales líderes en innovación/emprendimiento social, pues ellas representan, en variadas ocasiones, alianzas estratégicas entre diferentes sectores y como último punto, se identifican las brechas y desafíos entre las características del Cuarto Sector en Chile y las innovaciones/emprendimientos sociales que ellas

producen en el marco de la mejora de las políticas públicas, en la perspectiva del fortalecimiento del ecosistema de innovación y emprendimiento en Chile¹.

Estos retos y desafíos se perfilan como punto de partida para una agenda común entre los actores que hacen vida el ecosistema, quienes podrán potenciar las oportunidades para las organizaciones del Cuarto Sector y así lograr con éxito su contribución al desarrollo social. Este estudio, además insumirá una mayor comprensión hacia las organizaciones híbridas que representan una innovación en sí misma como respuesta a la búsqueda de soluciones sostenibles a los problemas sociales más urgentes.

Precisiones conceptuales

Cuarto Sector

Desde el punto de vista conceptual, la fundamentación del Cuarto Sector descansa en la identificación de un conjunto de dinámicas o tránsitos, protagonizados por organizaciones, que, partiendo de su encuadre en alguno de los tres sectores clásicos de la economía, evolucionan hacia un lugar fronterizo que hibridiza las lógicas de intervención de modelos organizativos, de modelos de negocio o de estilos de gestión, propios de cada sector (Zurbano y otros, 2012).

El Cuarto Sector según Dees (1998) sería promotor, respecto del reconocimiento y la búsqueda continua de nuevas oportunidades para crear valor social, participación continua en la innovación y procesos de cambio y llevar a cabo acciones audaces, inéditas, superando las restricciones en cuanto a la limitación de recursos. En ese sentido, el autor afirma que *los sociales* son sin duda una especie genuina dentro del universo de los emprendedores, que serían aquellos que habitarían parte de este sector.

A modo de síntesis, el Cuarto Sector estaría delimitado por tres dinámicas: la convergencia de las organizaciones privadas (desde la dimensión económica a la inclusión de la dimensión social y ambiental), la convergencia de las organizaciones de interés público (desde su dimensión social y/o ambiental a su dimensión económica), y la emergencia de organizaciones híbridas desde su nacimiento (Gatica, Miranda y Koljatic, 2013). De esta forma podríamos incluir una serie de organizaciones a este sector, que no han tenido preponderancia en las discusiones sobre aspectos legislativos, impositivos y/o administrativos, en el pasado, como son las organizaciones privadas de interés público correspondiente al sector cooperativo, en específico aquellas cooperativas de trabajo,

¹ Agradecemos las entrevistas que expertos nos brindaron para fortalecer este trabajo, a saber: Jaime Alcalde (experto en Legislación Cuarto Sector Chile), Mario Radrigan (Experto en Economía Social, destacado Investigador y Director Ejecutivo del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa USACH, Ex Jefe División de Economía Social del Ministerio de Economía, Gobierno de Chile) Gonzalo San Martín (experto en Bonos de Impacto Social, ex Consultor Instiglio y Miembro del Consejo Consultivo Público-Privado de Desarrollo Cooperativo y de la Economía Social, ASOGES (Asociación de Empresas Sociales) y Valentina Valech (Country Director Ashoka-Chile).

y las organizaciones comunitarias funcionales, como organizaciones socioeconómicas a ser potencialmente consideradas parte de este Cuarto Sector (Gatica, Miranda y Koljatic, 2013). En esta línea la experiencia internacional muestra como este tipo de organizaciones puede aportar en forma importante a la economía, generando diversos tipos de valor, particularmente de índole social (Leadbeater, 2007; Harding 2004; Nyssens, 2006). Este aporte se materializa en el mercado, satisfaciendo necesidades básicas y resolviendo problemas sociales y ambientales (Doherty y otros, 2014).

Cuarto Sector en Chile

En Chile, ha comenzado a articularse un movimiento en torno a las empresas sociales, actualmente las vemos representadas en lo que se ha dado a llamar organizaciones con impacto, en agosto 2018 se efectuó la “1era Cumbre de Financiamientos con Impacto” liderado por Banca Ética, redes de empresas sociales representadas por Emprendiem y Empresas B, con la presencia de CORFO, StartUp Chile, Endeavor, FIS Ameris y BancoEstado.²

En 2014, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, crea la División de Asociatividad y Economía Social (DAES), quienes comenzaron a trabajar en la elaboración de un proyecto de ley para las empresas sociales y la economía social, el cual no ha sido presentado al Congreso. En paralelo, en octubre del 2015 se presentó ante la Cámara de Diputados una moción (Boletín N° 10.321-13) para regular a las empresas sociales, tomando como referencia a las Empresas con 3 artículos. Dicho Proyecto de Ley (Alcalde, 2016) definía en su art. 1:

...” el fenómeno de empresas sociales, se caracteriza por tres dinámicas: la convergencia de las organizaciones privadas (desde la dimensión económica a la inclusión de la dimensión social y ambiental), la convergencia de las organizaciones de interés público (desde su dimensión social y/o ambiental a su dimensión económica), y la emergencia de organizaciones híbridas desde su nacimiento”.

En este sentido, uno de los aspectos que se releva es la necesidad de incluir, dentro de los patrones de cambio y nuevas dinámicas del Cuarto Sector, la perspectiva y necesidades de otros dos tipos de organizaciones que no han sido analizadas: las organizaciones privadas de interés público correspondiente al sector cooperativo, en específico aquellas cooperativas de trabajo, y las organizaciones comunitarias funcionales, como organizaciones socioeconómicas a ser potencialmente consideradas parte de este Cuarto Sector (Alcalde, 2016, p. 362), cuestión que ya se señalaba en 2013.

Respecto de la aceptación nacional del concepto “Economía Social”, Chile se ubica en el más bajo nivel de reconocimiento, escaso o nulo, de las autoridades públicas, las empresas de la economía social y el mundo académico – científico, a diferencia de España, por ejemplo, que ostenta un nivel

²Ver: <http://www.innovacion.cl/2018/08/primera-cumbre-de-financiamiento-con-impacto-tendra-charlas-pitches-y-especios-de-networking/>

elevado que muestra un reconocimiento institucionalizado del concepto por las autoridades, las empresas del sector y el mundo académico (Cháves y otros, 2013).

Analizando la configuración, ecosistema y actores clave del Cuarto Sector en Chile

El Cuarto Sector (Aspen, 2009; Gatica, 2011; Gatica, Miranda y Koljatic, 2012; Rodríguez, Flores y Miranda, 2013) converge desde las consideraciones de la empresa privada y su rol en la sociedad y por tanto su responsabilidad con el medioambiente, la ética y la política. De ahí, su primera aproximación desde la Responsabilidad Social filantrópica a la estratégica, sobre la base del valor compartido, el comercio justo y la generación de valor social que genera el valor económico, en condiciones determinadas. Esta convergencia, necesariamente incorpora a las instituciones de interés público, que comparten intersecciones entre la labor y responsabilidad del Estado, con la sociedad civil organizada. Esta última, expresada en las organizaciones sin ánimo de lucro y aquellas que se definen como no gubernamentales, creadoras de bienes relacionales, de co –producción social. Es en esta intersección donde comienzan a emerger estos híbridos organizacionales, como las llamadas Empresas B, que, con medios comerciales, persiguen fines sociales.

Cuadro N°1: Tendencia de las Organizaciones del Cuarto Sector en relación a los otros sectores.

Características	Empresas (For profit)	ONGs (non Profit)	Organizaciones (For Benefit). ODS	
			(Sabeti, 2009)	2018
Propósito	Económico Lo social vía RSE y voluntariado corporativo.	Socio-ambiental, denuncia social.	Socio-ambiental-económico. Motivación explícita como empresa social	El valor socio-ambiental-tecnológico, podría ampliarse gracias a la integración de varias empresas y/o modelos de negocios.
Modelo de negocio	Sí	No	Sí	En Inglaterra se exige que el 75% de las ganancias deben venir de la venta.
Propiedad	Capital privado	Asociativa (participación - sin capital)	Mixta (contribución de <i>stakeholders</i>). (Capital social)	Existe un abanico que da opciones a: <ul style="list-style-type: none"> • Privada • Cooperativa • Membrecías Globales • Capital socio-empresarial
Gobernanza	<i>Stockholders</i> (accionistas)	Asociados	<i>Stakeholders</i> (interesados)	Apoyadas en marcos regulatorios.

Distribución de ingresos	Entre socios	De existir algún ingreso este reinvierte, no hay repartición de dividendos.	Distribución a socios, pero priorizando misión social sin distorsionarla. Debe reinvertir los beneficios en la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> • Venta de Acciones en Bolsa • Ganancias que se reinvierten • 50% de las ganancias pueden ser repartidas entre sus socios
Accountability - Transparencia en resultados	Sólo para la empresa	Reportes para donantes y organismos de cooperación	Transparencia en los indicadores medioambientales, sociales y económicos.	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación periódica con indicadores
Innovación	Valor agregado al producto/servicio (privado)	Innovación social, creación de valor social	Innovación social, creación de valor social y económico, con impacto en Políticas Públicas.	<ul style="list-style-type: none"> • Valor social, económico, medioambiental, político y ético que trasciende a la organización e involucra a otras en su acción (Innovación abierta). • Proceso continuo. • Uso intenso de tecnología (valor tecnológico) y aprendizaje continuo (I&D, redes interconectadas, plataformas, apps)
Prácticas organizativas (voluntariado, empleados)	Modelos jerárquicos, comunicaciones y trabajo en redes intraorganizacionales.	Surgen de un emprendedor, o acciones colectivas con modelos orgánicos, en muchos casos carentes de procesos, uso restringido de redes	Modelos con procesos claramente establecidos.	<ul style="list-style-type: none"> • Certificaciones de Procesos tipo Empresa B, que se extiende a otros modelos de empresas. • Trabajo en red, comunicaciones intra-extra- e inter-organizacionales, • Liderazgo colaborativo, networking, crowdsourcing • Redes de empresas sociales, voluntarios, empleados.
Sistema de comunicaciones	Acceso limitado a fuentes de conocimiento	Acceso limitado, restricciones en adoptar nuevos modelos, modelos organizacionales débiles centrados en la persona.	Acceso abierto constante a todos sus miembros	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligencia virtual, flujos de conocimiento e información

Fuentes de financiamiento	Banca, Fondos de inversión de capital. Bolsa.	Filántropos, Cooperación Internacional, Embajadas, Responsabilidad Social Empresarial.	Fondos Públicos de inversión de beneficios. Banca Pública y Privada (fondos restringidos)	<ul style="list-style-type: none"> • Crowdfunding (Global/local) • Fondos Cooperación Internacional. • Acceso a Bolsa • Fondos, Privado, Públicos o Mixtos de financiamiento de capital de trabajo.
Impacto	Económico	Social, en la opinión pública	Social, en Políticas Públicas. Territorial	<ul style="list-style-type: none"> • Económico, social, medioambiental, ético, político, Territorial/ Global (ODS)
Aportes Gobierno/ Empresa/ Centros de conocimiento	Responsabilidad social/Capitales de riesgo	<ul style="list-style-type: none"> • Fondos de inversión pública • Subvenciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Empoderamiento de los participantes/beneficiarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Parques tecnológicos/ Incubadoras, con ventajas impositivas. • Políticas Públicas impulsadas por movimientos de ES (caso UK) • Incentivos para la Innovación Social • Start ups (networking, crowdsourcing) • Corporate Venture

Fuente: Elaboración Propia

En el caso particular de Chile, el Cuarto Sector puede apreciar su desarrollo, en las declaraciones del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya Misión Institucional es “Promover la modernización y competitividad de la estructura productiva del país, la iniciativa privada y la acción eficiente de los mercados, el **desarrollo de la innovación** y la consolidación de la inserción internacional de la economía del país a fin de lograr un **crecimiento sostenido, sustentable y con equidad**, mediante la formulación de políticas, programas e instrumentos que faciliten la actividad de las unidades productivas del país y sus organizaciones corporativas y las instituciones relacionadas con el desarrollo productivo y tecnológico del país, tanto públicas y privadas, nacionales; en tanto que la Subsecretaría de Economía de Empresas de menor Tamaño, del citado ministerio, señala que su responsabilidad es diseñar y supervisar la implementación de políticas públicas que contribuyan a acelerar el crecimiento económico y la competitividad del país, a través de las **Políticas de Innovación, Emprendimiento y Economía Social**, velando por la regulación de los Mercados; de modo tal, de aumentar aceleradamente el **bienestar de todos los chilenos**.

La Agenda 2030, por su parte, enfatiza la necesidad que Chile oriente su desarrollo basado en una visión integral que incorpora al **crecimiento, la mejora de la calidad de vida de las personas, donde se aprecia con mayor equidad la percepción de beneficios, incrementando la inclusión y la cohesión social, la igualdad de género y donde el desarrollo de la economía se acompañe necesariamente de la sostenibilidad medioambiental**. Para ello las industrias y empresas deben

regirse por esos valores. (Secretaría Técnica Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2017).

En este marco, se estima, según la información recabada en diferentes fuentes³, que en Chile el Cuarto Sector estaría constituido por alrededor de 2.400 organizaciones, que emplean a 1.930.855, personas aproximadamente, de una fuerza laboral de 8.382.338 personas (Fundación Sol, 2018). Esto significa que más del 20% de los trabajadores estaría vinculado a este sector. Respecto de la contribución de este sector al PIB, se establece que sería entre el 1,7% y 2%, siendo las cooperativas aquellas con mayor representación. Sin embargo, esta cifra es aún perfectible, pues las estadísticas que se disponen no se encuentran agrupadas en documentos de igual categoría y año de registro. El reto de la cuantificación del sector (Chaves y otros, 2013), sigue siendo un desafío pendiente.

Chile es un caso emblemático en la región de desigualdad. El 1% acumula el 31% de los ingresos anuales (López y Figueroa, 2013). La mediana salarial corresponde a \$340.000 líquidos, muy cercana al sueldo mínimo que será de \$301.000 en marzo de 2019 y lejano al \$1.200.000, aproximadamente, que señala el PIB per cápita (23.500 dólares). Pese a ello entre 1980 y 2015, el PIB per cápita en Chile creció 177% en términos reales. Este crecimiento se da a un ritmo promedio anual del 3,5%, afectando positivamente la tasa de ocupación, que varió de un 29% en 1990 a un 44,4% en 2016 (Banco Central de Chile, 2017). Esto además ha impactado en el incremento del empleo femenino, cuestión que se refleja en el crecimiento del Cuarto Sector en nuestro país, pero que aún no alcanza a los niveles directivos y gerenciales.

³ Ver además de las citas del propio texto, información adicional y complementaria, en:

- <http://academiab.org/wp-content/uploads/2018/06/EL-IMPACTO-DE-LAS-EMPRESAS-B-EN-INCLUSIO%CC%81N-DE-MUJERES-Y-JO%CC%81VENES-CALL.pdf>
- <http://www.decoop.cl/LinkClick.aspx?fileticket=g2N6q9zo72c%3D&tabid=36>
- http://ctie.economia.cl/wp-content/uploads/2018/03/Documento-Innovaci%C3%B3n-Social-2014-2018_vf.pdf
- http://economiasocial.economia.cl/wp-content/uploads/2017/01/170104_acceso-a-financiamiento.docx.pdf
- <https://www.sociedadnacion.cl/wp-content/uploads/2018/06/PDF-Brochure-Mapa-de-las-Organizaciones.pdf>
- <https://www.sociedadnacion.cl/publicacion/fortaleciendo-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-propuestas-para-impulsar-las-osc-en-chile/>
- https://www.prohumana.cl/documentos/Guia_RSE_NUEVA.pdf
- https://www.mutual.cl/Portals/0/PDF/estados_financieros/2015/Mutual_de_Seguridad_CCHC_Individual_Marzo_2015_publicacion.pdf
- <http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/06/29/911646/Cooperativas-de-Chile-la-nueva-asociacion-que-representara-al-sector-cooperativo-del-pais.html>
- <http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-07-02&dtB=02-07-2018%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=2>
- ASHOKA, (2018). Historia. Criterios de Selección. En: www.Ashoka.org
- https://sistemab.org/wp-content/uploads/2018/08/El-Mercurio-_ECONOMI%CC%81A-Y-NEGOCIOS_-Pa%CC%81gina-9-_lunes-20-de-agosto-de-2018.pdf;
- https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/ssaf_social;
- https://secure.cumplo.cl/que_es_cumplo.
- <https://www.sistemab.org/wp-content/uploads/2015/05/La-Tercera-Negocios-Economia-Sociall.pdf>

El empleo explica alrededor del 0,5 del PIB, por tanto, podría inferirse que el crecimiento del Cuarto Sector en los últimos años, tal como se señala en el Cuadro N°2, se proyecta positivamente con alto potencial. Además, el estado chileno otorga una importancia capital al crecimiento del empleo femenino, que se encuentra 10 puntos, aproximadamente, bajo la media de los países OCDE, y este sector favorece ese tipo de creación de empleo.

El Cuarto Sector opera en un ecosistema complejo, cuya comprensión pasa por conocer algunos aspectos clave del ecosistema empresarial. Chile al 2017, se encontraba en el lugar 20 del indicador de libertades económicas del mundo, ostentando un puntaje cercano a 76 de 100 y ocupando el pilar 35 del Índice Global de Competitividad en un rango de 137, siendo pionero en la Región. En cuanto al emprendimiento según el Monitor Global de Emprendimiento, conocido como el GEM (Mandacovic y Serey, 2017) se ubicó en el 23,8% de Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA), lo que equivale a decir que 1 de cada 4 chilenos entre 18 y 64 años de edad participa en un emprendimiento en sus etapas iniciales (menos de 42 meses de vida) y un 9,9% de la población adulta declara ser un empresario establecido, es decir que un tercio de la población chilena está involucrada en alguna actividad emprendedora. Vale destacar que de esta población emprendedora un 60% posee estudios que van desde técnica profesional hasta postgrado (Mandacovic y Serey, 2017, pág. 47). En los últimos diez años aumentó de manera significativa la cantidad de emprendedores que declara estar generando ingresos en el tramo más alto (sobre \$1.200.000), reuniendo en la actualidad al 33,3% de los emprendedores en etapas iniciales. Lo cual nos indica que son los mejores educados y capacitados los que tienen mejores condiciones para emprender. El INE (2015), así mismo, estima que en Chile 1.865.860 personas se declaran emprendedoras.

No obstante, en Chile existe un número elevado de adultos con competencias básicas deficientes, alto desempleo juvenil y brechas de género tanto en salarios como en acceso a la fuerza laboral. Esto coincide con lo arrojado por distintos estudios, respecto del índice las regulaciones laborales restrictivas (en relación a la inequidad de las mujeres), sumado a la ineficiencia por burocracia del gobierno y políticas públicas inestables. Vale destacar que sólo un 10%, aproximadamente, de los emprendimientos en etapa inicial se dedican a actividades de gobierno, salud, educación y servicios sociales. Dado lo anterior podría argüirse que el tamaño del Cuarto Sector en Chile, en fases iniciales de emprendimiento, es relativamente precario.

Cuadro N°2: Caracterización del Cuarto Sector en Chile

Denominación	Definición	Número de organizaciones	Número de trabajadores	Marco legal	Acceso al financiamiento	Crecimiento	Equidad de género
Innovación social/ Emprendimientos / Start ups	<p>Personas/organizaciones que desarrollan ideas y las ponen en marcha. Los emprendimientos sociales buscan servir a los sectores desventajados de la sociedad, focalizándose en la creación de negocios y utilizando la innovación inclusiva para generar cambios sociales y resolver problemas (Muñoz, Kimmitt, Serey y Velázquez, 2016).</p> <p>Por su parte, Startup Chile es una aceleradora de negocios creada por el Gobierno de Chile que busca generar un alto nivel de</p>	Actualmente hay 1.309 Start ups.	1.865.000 emprendedores y según el Sistema de Información Laboral del Ministerio del Trabajo en el 2016	<p>Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2018) propicia un marco regulatorio para innovación social. Algunas iniciativas</p> <p>- Mesa de trabajo de instituciones públicas de innovación social, División de Innovación - Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el año 2015.</p> <p>- Plan de Acción del Consejo Consultivo Público-Privado de la Economía Social, DAES -</p> <p>Ministerio de Economía, el año</p>	<p>1. Fondo Subsidio Semilla de Asignación Flexible Social (SSAF-S), Gerencia de Emprendimiento – CORFO</p> <p>2. Programa de Innovación social – Prototipos de Innovación Social, Gerencia Innova – CORFO.</p> <p>Ambos partes del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), además de presupuesto Regular.</p> <p>Gatica (2012) señala que en general, poseen un financiamiento mixto bastante variado, como fondos públicos, alianzas con otras</p>	<p>El GEM reporta un aumento de la tasa de emprendimiento desde el 13% de la población adulta en 2008 hasta casi el 25% en 2012 (Amorós y Poblete, 2013). Sin embargo, durante el periodo 2015 los resultados muestran que, después de cuatro años de alza, la tasa de emprendimiento en etapas iniciales (TEA) dejó de crecer mostrando incluso una pequeña disminución de 26,8% a 26%.</p>	<p>En materia de género, el GEM 2015 reporta que, en Chile, se observa que los emprendimientos sociales liderados por mujeres representan un 36% y un 46 % en emprendimiento tradicional.</p>

	emprendimiento basado en la innovación con sustento en Chile.			<p>2014 Espacios de encuentro entre Economía Social y Cooperativa.</p> <p>Orientaciones estratégicas para la innovación social – Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo CNID.</p>	<p>empresas y autofinanciamiento.</p> <p>Cruz (2008) señala que en Chile la innovación es financiada principalmente por el Estado (universidades, institutos de investigación, etc.) contrastando con los otros países de la OCDE, donde el gasto es financiado en más del 60% por la empresa privada.</p>		
Empresas B	Empresas con fines de lucro que cumplen estándares de transparencia, responsabilidad, sustentabilidad, y performance con el objetivo de crear valor para la sociedad y no tan solo para los accionistas de la empresa. Se certifican.	<p>En Chile 130 empresas certificadas B. (2018)</p> <p>Según DAES (2015), 84 Empresas B que informan empleo y nivel de ventas anuales al Estado.</p>	N° de trabajadores 10.128 (DAES, 2015)	En 2014 había dos iniciativas de marco legal a este tipo de empresas, una del Ministerio de Economía, enmarcada en la Agenda de Productividad y otra con origen en el Congreso, a través del proyecto de ley que regula las empresas sociales.	<p>En agosto del 2018 se realizó la Primera Cumbre de Financiamiento con Impacto para pequeñas y medianas empresas que generan impactos positivos.</p> <p>Banca tradicional</p>	<p>DAES informa que este tipo de empresas aumentó en un 154,5%, alcanzando en 2015 hasta el 320% de crecimiento respecto al año 2005.</p> <p>Concretamente, en el año 2005 había 20 empresas B inscritas en el SII y en el año 2015 ya habrían sido 84.</p>	<p>DAES, (2015) determina que la participación de mujeres en Empresas B es minoritaria.</p> <p>Sistema B ha impulsado iniciativas de investigación sobre el impacto de las Empresas B en la inclusión de mujeres y jóvenes en países en desarrollo.</p>

				Aun nada sancionado.			
Cooperativas	Asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. (DAES, 2018)	952 cooperativas activas al mes de julio de 2014 (DAES)	1.748.000 asociados. Un 20% a 25% de la población económicamente activa depende de estas formas de organización económicas. (Radrián, 2016). 13.951 trabajadores (DAES, 2015). Empleos cooperativos 36.679 (Chávez y otros, 2013)	Ley N°19.832 del 2002.	El financiamiento de las cooperativas es “variable e ilimitado” y tiene como procedencia principal lo aportado en partes iguales por los socios mediante las “cuotas sociales” o “aportes de capital”. También el sector público (CORFO-FOSIS); el sector privado mediante la banca, microfinanzas, crowdfunding u otras; y el sector conformado principalmente por las cooperativas de ahorro y crédito (CAC)(DAES, 2016).	Desde el 2007 al 2013, las cooperativas activas han aumentado un 75,1%.	La mayoría de los socios son mujeres (51,9 del total de socios), pero los que se desempeñan como trabajadores de estas entidades son hombres.
Cajas de compensación	Son personas jurídicas de derecho privado (Corporaciones), sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la	En Chile existen cinco cajas de compensación.	Entre ellas agrupan a 7.919 trabajadores.	Decreto de ley N°18.833 que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de	S e financian con: cotizaciones de los afiliados, aportes, comisiones, rentas de inversiones, reajustes, multas, intereses	El 2011 había un total de 5.475.654 afiliados a C.C.A.F y durante el año 2018 hay un total de 7.020.347 afiliados según las Estadísticas	Más de un 60% de los trabajadores de las Cajas de Compensación son mujeres. En los directorios y las

	administración de prestaciones de seguridad social. Son entidades de previsión social.		(1.404, La Araucana; 700, 18 de septiembre; 3.815, Los Andes; 1.743, Los Héroes y 257, Gabriela Mistral).	asignación familiar (C.C.A.F.).	penales, productos de ventas de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y cualesquiera otros que establezca la ley.	Mensuales de la Superintendencia de Seguridad Social.	planas ejecutivas esta proporción baja abruptamente.
Mutuales de seguridad (no se incorpora la Confederación Mutualista de Chile, pues se trata más bien de una asociación)	Organismo administrador de la Ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales/ profesional. Es un sistema solidario, no discriminatorio entre sus afiliados.	3 grandes mutuales en Chile que conforman la asociación de mutuales.	9.714 trabajadores (ACHS 3.727 trabajadores; Mutua de Seguridad 4.200 trabajadores; IST 1.787 trabajadores)	Se rigen bajo el decreto de ley N°16.744 del año 1968. Además por el Título XXXIII del Libro N°1 del Código Civil.	Se financian con una cotización básica general del 0,95% de las remuneraciones imponibles del trabajador, más una cotización adicional que varía en función de la actividad y riesgo de la empresa y que no excede de un 3,4% de las remuneraciones imponibles. Ambos son de cargo del empleador.	Este sector es tradicional, se asocia a gremios por sector de la economía y no ha tenido ingreso de otras organizaciones en los últimos 20 años.	La participación femenina es de alrededor del 60%. En los directorios y las planas ejecutivas esta proporción baja abruptamente.

Comercio Justo	Certificación (no excluyente). El Comercio Justo es una relación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto. Busca mayor equidad en el comercio, mejores condiciones comerciales, y asegurar los derechos de productores y trabajadores marginalizados, especialmente en el Sur. (DAES, 2016)	34 organizaciones (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 41,18% organizaciones Artesanía y afines 29,41% Producción de alimentos o productos gourmet 14,71% y otras como Plataforma comercial / Retail)	1.152 personas permanentes de manera directa, 1.114 temporales y 49 asesores. 3.477 productores externos (considerados como unidades productivas, en promedio son 174). (DAES, 2016)	Su marco legal está en la futura ley de economía social, que se encuentra en el Congreso. Actualmente se rigen según su constitución jurídica (sociedades anónimas, cooperativas, etc.)	La mayoría de las empresas de Comercio Justo son Sociedades Anónimas con un 34%, 25% son empresas de responsabilidad limitada, 16% cooperativas y 16% Organizaciones sin fines de lucro. (DAES, 2016)	50% de las empresas indica obtener su financiamiento de la banca nacional, subsidios del estado (CORFO, ProChile, Indap o FOSIS) (10%) y financiamiento de ONG (7%) u otras fuentes como aportes propios o de clientes (34%).	De todas estas productores, considerando los que son personas naturales, 30% son hombres y 70% mujeres.
-----------------------	--	---	---	---	---	---	---

Nota: No se ha incluido el Cuarto Sector en Chile la RSE /Filantropía Social/Inversión Socialmente Responsable; las Asociaciones, Asociaciones Gremiales, Corporaciones, Fundaciones empresariales; todas ellas vinculadas cuando sus formas adoptan las características de la hibridación; como por ejemplo las juntas de vecinos o las organizaciones territoriales, que pueden tener actividad comercial como supermercados, farmacias, entre otros. En Chile se contabilizan 234.500 organizaciones de la sociedad civil (OSC). En términos de gastos, representan el 2,1% del PIB de Chile. (Sociedad en Acción ,2017). Producen 310.000 empleos totales en jornadas completas equivalentes (remunerado + voluntarios). (Sociedad en Acción ,2017)

Fuente: Elaboración Propia

Cartografía del Cuarto Sector en Chile Modelo +i

APORTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RASGOS DISTINTIVOS	INDETERMINADO	INCIPIENTE	INCREMENTAL		INSTAURADA	
	Comercio Justo	Innovación social/ Emprendimientos/ Start up	Empresas B	Cooperativas	Mutuales de Seguridad	Cajas de Compensación
Precisión y amplitud de la definición	2	1	3	3	3	3
Orgánica del diseño de la iniciativa	1	1	3	3	3	3
Nivel de apoyo financiero gubernamental	1	3	1	2	2	2
Nivel de apoyo financiero privado	1	1	2	1	3	3
Certificación/Regulación	2	1	3	3	3	3
Marco legal	1	1	2	3	3	3
Inclusión y sustentabilidad en modelo de negocio	3	3	3	3	2	2
Crecimiento	1	2	2	3	2	2
Nivel de impacto en el empleo	1	1	2	2	3	3
Estadísticas y cuantificación del sector	1	1	2	2	3	3
TOTAL PUNTAJE	14	15	23	25	27	27

PUNTAJE	PRESENCIA DEL RASGO DISTINTIVO
1	baja presencia del rasgo
2	media presencia del rasgo
3	alta presencia del rasgo

PUNTAJE	TIPO DE APOORTE MODELO +i
10 -14	INDETERMINADO
15 -20	INCIPIENTE
21 -25	INCREMENTAL
26 -30	INSTAURADA

Elaboración Propia

Regulaciones y Financiamiento del Cuarto Sector en Chile

En mayo del 2016 el Senado de Chile aprueba un nuevo marco regulatorio con la promulgación de la “Ley General de Cooperativas”⁴ y el 27 de abril, la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, participa de la ceremonia que modifica la Ley de Cooperativas⁵. Ese evento marca como las cooperativas ya forman parte de la fuerza del Cuarto Sector al eliminar el concepto de “sin fines de lucro”. Ello, acompañado de acciones de fomento, ha llevado a que existan actualmente 3.302 cooperativas⁶. En junio del 2018 se constituye la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile⁷ para darle mayor visibilidad al sector, según señalan la suma total de socios que integran las cooperativas representadas es de 1 millón 400 mil personas. Lo que demuestra la evolución de las Cooperativas y su vigencia en Chile.

En enero de 2018, la Cámara de Diputados de la República aún estudiaba la creación y funcionamiento de las empresas de beneficio e interés colectivo. A pesar de la demora en la aprobación de un marco regulatorio para las empresas sociales, hemos visto la evolución del sistema de innovación y emprendimiento que ha venido impulsado un movimiento de las llamadas organizaciones del Sistema B⁸, organización con presencia en Chile y Latinoamérica, que representa este tipo de entidad típica del Cuarto Sector. Hasta abril del 2018 se contabilizaron 130 empresas B certificadas⁹, las cuales representan un 27% del total de las 477 que existen en América Latina. Es importante señalar que la ONU estima que al final del 2020 la evaluación sobre el impacto económico, social y ambiental de las empresas de la OCDE, sería similar al de las empresas B.

Cuando se compara Chile con otros Marcos Regulatorios, de países como España, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido y EEUU, en cuanto a incentivos, avance, inclusión y democratización de información para la creación de las empresas sociales, puede inferirse que éstos dependerán de las tendencias más o menos liberales en cada país.

En cuanto a los **incentivos, avance, inclusión y democratización de información para la creación de las Empresas Sociales**. Podemos observar como en España el Estado es más

⁴<http://senado.gob.bo/prensa/noticias/senado-aprueba-modificaciones-la-ley-general-de-cooperativas>

⁵<https://www.aciamerica.coop/Chile-Presidenta-firma-reglamento-de-la-nueva-Ley-General-de-Cooperativas>. Según datos de la Dirección General de Aduanas, entre los años 2014 y 2015, el mundo cooperativo en Chile exportó un total de casi 180 millones de dólares. En este sentido, a diferencia de los emprendimientos a nivel general, que se concentran en un 56% en la Región Metropolitana, las cooperativas solo concentran un 26% en la capital.

⁶Según el DAES <http://economiasocial.economia.cl/wp-content/uploads/2018/03/Bolet%C3%ADn-Estad%C3%ADsticas-Nacionales-2017.pdf>

⁷<http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/06/29/911646/Cooperativas-de-Chile-la-nueva-asociacion-que-representara-al-sector-cooperativo-del-pais.html>

⁸Ver www.sistemab.org

⁹<https://sistemab.org/sistema-b-en-chile-suma-130-empresas-y-dirige-su-mirada-a-las-grandes-companias-que-buscan-obtener-la-certificacion/>

participativo y a su vez, descentralizado según sus Comunidades Autónomas en cuanto a la creación de Empresas Sociales y en el fomento de las mismas, mientras que en Estados Unidos, la mayoría de los fomentos a la creación de empresas de este tipo viene por parte de actores clave como la Social Enterprise Alliance, quien brinda apoyo traducido en mentorías, laboratorios de capacitación para buscar inversión, creación de planes de negocios, entre otros,

En Chile, si bien se ha avanzado en el fomento a la creación de los diversos tipos de empresas sociales a través de Start Up Chile pionera en Latinoamérica, no hay democratización real de la información que permita la creación de estas y existe un tiempo prolongado de conformación (hasta 60 días en caso de seguir todos los pasos correctamente).

En Reino Unido, por ejemplo, existe la Social Enterprise Mark quien es la autoridad de acreditación de las empresas sociales, quienes prestan asesoría y apoyo en cuanto a su impacto social y cómo articularse con otros actores y en United Kingdom, por su parte el Social Enterprise United Kingdom (SEUK) es el gran tejedor de redes entre empresas sociales del Reino Unido y sirve de articulador entre estas y a su vez, de articulador de las mismas con el gobierno y con la empresa privada. Por otro lado, esta también contribuye en hacer la inversión social más accesible para las empresas sociales. existe la democratización de la información.

En cuanto al objetivo, vale destacar que en Dinamarca las empresas sociales están orientadas principalmente a la creación de empleo, luego a actividades de medio ambiente, salud y bienestar para todos y Finlandia las empresas sociales se orienta a generar oportunidades de trabajo a personas desempleadas por largo tiempo y con discapacidad. En España también hay una tendencia importante a la generación de empleo y concentradas en las mutualidades, asociaciones y fundaciones. Mientras que las Cooperativas atienden el área comercial y también áreas sociales como salud y educación.

En Chile, si bien el tema de generación de empleo, emprendimientos y empoderamiento son fundamentales, no existe un objetivo que defina las actividades del sector, salvo lo socio-ambiental, las actividades del Cuarto Sector se orientan a prestar servicios a la base de la pirámide, las cooperativas a sectores económicos y las asociaciones territoriales con tendencias de desarrollo y empoderamiento de las comunidades. Las cooperativas están enfocadas en trabajo y organizaciones comunitarias usualmente en sectores como: cultura, educación y afines que establezcan arraigo y sentido de pertenencia en las comunidades.

Respecto a las Prácticas de Fomento, en España, además de programas de impulso desde los poderes públicos, se proveen bonificaciones de hasta 3 años de seguridad social. Por otro lado, Finlandia es de los pioneros en creación de las leyes en Europa y el Gobierno podrá otorgar subsidios a la empresa social para el pago de sus salarios.

El Reino Unido, por su parte, tiene uno de los modelos más avanzados en cuanto a Empresa Social se refiere y hay gran apertura por parte del gobierno a la creación de las mismas, donde el Estado les da un incentivo a través la reducción del 30% en el pago del impuesto. De todos los modelos consultados, el Reino Unido sirve de referente en cuanto a muchas de sus practicas, entre ellas, políticas financieras disponibles para Empresas Sociales que incluyen bonos de impacto y subvenciones como *Big Society Capital* y el Fondo de la Lotería Grande que apoya las aspiraciones de las personas que quieren mejorar la vida de sus comunidades.

En Chile el Estado a través de CORFO, tiene amplia experiencia y a través de otros fondos que respaldan y apoyan a las empresas sociales y a las Cooperativas, las cuales también cuentan con incentivos, no obstante, éstas están dispersas; frente a una ley habría que definir las mejores opciones. También se cuenta con el DAES, como organismo que agrupa al sector social y que aporta información relevante del Sector, así como fomento y capacitación.

Es importante señalar que aún cuando la Ley 20.500 que regula a las Organizaciones de la Sociedad Civil, no se favorece las condiciones e incentivos fiscales para la realización de actividades comerciales por parte del Tercer sector, las Organizaciones de la Sociedad Civil desarrollan actividades comerciales de sostenibilidad en un 44%¹⁰ frente al 41% que podrían recibir del Estado, de allí que la tendencia de este sector sea generar brazos lucrativos que le permitan su sostenibilidad en el tiempo.

El aporte de las certificaciones de la empresa B en ámbitos sociales y ambientales es una formalidad, que por vía de hecho da cabida a las organizaciones del Cuarto Sector, adicionalmente, las empresas B traen consigo prácticas como la medición de impacto que propician la transparencia y credibilidad ante inversionistas.

Vemos la tendencia hacia el desarrollo de innovaciones y su valor agregado, que se expresa en cadenas de valor, hibridación organizativa, innovación abierta, entre otras, pero su desarrollo viene de la mano de niveles de capacitación y capacidades educativas, por tal razón las acciones de fomento dirigidas a educación, servicios técnicos, investigación, transferencia de conocimientos aún son desarticuladas.

En cuanto a la distribución de ganancias la mayoría de los modelos consultados incluyen a las *non profit* para acceder a los incentivos que por vía de impuestos son posibles acceder. En el caso de Chile la distribución dependerá del modelo de empresa social adoptad.

Respecto de los Modelos organizativos, en Reino Unido existen distintos modelos que coexisten bajo el paragua de las Compañías de Interés Comunitario, mientras que en EEUU existen las Corporaciones (Corporaciones de Beneficio, Organizaciones de propósito Social) y las Compañías de Responsabilidad Limitadas. En Finlandia, se maneja el modelo de Empresas Sociales, mientras que

¹⁰Ver: <https://www.sociedadnacion.cl/osc-en-cifras/>

en Dinamarca no hay una figura legal para las empresas sociales; sin embargo, usan el término empresa social registrada. Chile aún mantiene las estructuras tradicionales.

Respecto del ecosistema del Cuarto Sector en Chile, la diversidad de fondos y fuentes de financiamiento del Cuarto Sector en Chile, ofrecen un panorama de cómo se articula en su diseño y funcionamiento. El siguiente cuadro ofrece una información acabada sobre ello:

Cuadro N°3: Inversión/Financiamiento en empresas del Cuarto Sector en Chile

Organización	Inversión	Requisitos a las empresas/ emprendimientos	Inversión total/número de empresas	Apoyos/ Aliados
Socialab	Entre \$2 millones y \$30 millones por emprendimiento	Tener un modelo de sostenibilidad económica y un alto potencial de impacto social o ambiental positivo	US\$ 5 millones a un total de 500 emprendimientos	Sistema B, Agora PartnerShips, Impact Hub, KOGA Impact lab, Global Social Entrepreneurship Network, Singularity University.
FIS Ameris	Desde los US\$ 500 mil hasta US\$ 1 millón por proyecto	Tener un modelo de negocios potencialmente rentable, junto con resolver un problema de la base de la pirámide y tener una sociedad constituida en Chile. Emprendimientos que tengan un claro beneficio social y/o medioambiental y que sean autosustentables.	El primer fondo (FIS) financió 7 proyectos, por un total de US\$ 4,5 millones. El segundo fondo (FIS 2.0) posee US\$ 7,5 millones para invertir en la actualidad.	Apoyo de CORFO
Representame.cl	Desde \$10 millones hasta \$1000 millones a cada Pyme	Ser Pyme, 100% independiente y no tener límites de ingresos. Es una plataforma que fortalece a Pymes conectándolas con instituciones financieras.	Financiamiento a 86 empresas por un total de \$28.700.000.000. Cuentan con 8 instituciones financieras asociadas.	Tiene apoyo de CORFO, forma parte de la Asociación de Empresas de Innovación Financiera (FINTECHILE) y es una Empresa B en proceso.

Confio	Depende del producto financiero intermediado	<p>Tener una facturación mínima mensual de \$5 millones. Ser Pyme.</p> <p>Plataforma que fortalece a Pymes conectándolas con instituciones financieras.</p> <p>A las empresas de triple impacto (social, económico y medioambiental) y con alto potencial de crecimiento, les ofrecen conexión con fondos de inversión de impacto en EEUU.</p>	Hasta el momento cuentan con \$5000 millones tranzados a 23 clientes de pequeñas y medianas empresas con 6 instituciones financieras asociadas.	Empresa B certificada con apoyo CORFO (plataforma de inclusión financiera diseñada para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del país.)
Banco Estado: Proyecto Servicios Financieros para Starups	Entre \$25 y \$180 millones de pesos.	Ser cliente de Banco Estado, con un proyecto de aceleración de una institución apoyada por CORFO, tener ventas duplicadas respecto al período anual anterior o con ventas incrementales de un 10% mensual durante los últimos cuatro períodos o bien contratos por ventas para los próximos 12 meses, entre otros.	Ha ayudado a 12 empresas con un total de \$799 millones.	Banco Estado con apoyo de CORFO.
Banco Estado: Micro y Pequeña Empresa	<p>En el caso de la Banca Microempresa los montos a financiar van desde los \$100 mil a más de \$10 millones.</p> <p>En el caso de la Banca Pequeñas Empresas financian hasta 5000 UF. (1UF = 43 dólares aprox.)</p>	Ser micro o pequeña empresa.	Cuentan con 720 mil clientes de pequeñas y micro empresas.	Empresa B certificada.

Doble Impacto (Banca Etica)	Desde \$10 millones para préstamos y <i>factoring</i> .	Generar valor cultural, social y/o medioambiental, tener 24 meses de facturación y cumplir con las leyes y marco normativo vigente.	Han apoyado a 24 empresas por un total de \$1200 millones.	Empresa B certificada, Partners for a New Economy y Fundación Avina.
Broota	Una ronda de financiamiento promedio es de \$130 millones. Hasta la fecha han financiado \$446 millones como máximo.	Dedicación exclusiva de un fundador.	Han ayudado a 29 emprendimientos a conseguir \$3.800 millones.	Es una Empresa B certificada, con ayuda de CORFO y Socialab.
Start-Up Chile	Financian hasta \$50 millones por <i>startup</i> (empresa emergente) para el programa Seed y hasta \$15 millones programa The S factory. Presupuesto anual de \$4.000 millones.	En el caso del programa Seed, la Startup no puede tener más de 3 años, su equipo de trabajo debe estar enfocado en 100% a la compañía. Por su parte, en el programa The S Factory deben ser startup lideradas por mujeres, de no más de 12 meses de desarrollo y con dedicación completa a la compañía.	Han entregado cerca de \$37500 millones a 1886 compañías emergentes o <i>Start up</i> .	Creado por el Gobierno de Chile, es parte de CORFO.
CORFO: Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Emprendimientos Innovación Social	Cada emprendimiento podrá recibir como máximo hasta \$10 millones de pesos, manteniendo el porcentaje de cofinanciamiento máximo de 80% por parte de CORFO. Para administradores de fondos se entregan hasta \$100 millones de pesos.	Proyectos que tengan un grado de innovación y cuenten con impacto social significativo en: trabajo, ingreso, ambiental, salud y movilidad, capital social y capital humano. Además, deben ser autosustentables y dar accesibilidad a un segmento que antes no podía consumir un producto o servicio.	Se espera financiar al menos 5 fondos durante el año 2018.	Programa de CORFO.

Finnovista Chile	<p>Es una organización de impacto.</p> <p>Acelera el desarrollo de empresas de tecnología que proveen servicios financieros digitales (fintech) y potencia el ecosistema fintech donde operan estas empresas</p>	<p>Construyen y facilitan comunidades de innovadores fintech en América Latina y Europa, involucrando a más de 250 emprendedores, inversores, corporaciones e instituciones públicas en su red colaborativa</p>	<p>Han gestionado 40 millones de dólares USD, para empresas de tecnología(Start up)</p>	<p>Accenture, BCN Activa, Genera, Mastercard, BBVA, Endeavor, INADEM, iNNpulsar, MWC, Omidyar Network, Visa y Wayra/Telefónica, entre muchos otros.</p>
Cumplo Chile	<p>Depende de lo que necesite cada empresa.</p>	<p>Ser Pymes que tengan al menos 4 pagos de IVA (impuesto al valor agregado) consecutivos, que tengan facturaciones mensuales de mayor o igual a \$15 millones y que tengan un buen historial de deudas, sin publicaciones en el directorio de deudores.</p> <p>Son una plataforma que une a personas que quieren invertir sus ahorros con pequeñas empresas que necesitan financiamiento para crecer, a una tasa justa. Busca frenar el endeudamiento a altas tasas de las pequeñas empresas.</p>	<p>Hasta el momento han beneficiado a 1390 empresas con un monto total de \$243.129 millones financiados por medio de 4.698 inversionistas.</p>	<p>Empresa B certificada y con apoyo CORFO. Además, son reconocidos por Avonni y miembros de AFICO.</p>

Fuente: Elaboración propia

Los desafíos en materia de Políticas Públicas para el Cuarto Sector en Chile

La innovación social se constituye en una respuesta a la sociedad a sus urgencias y necesidades, crea capacidades en las personas (empoderamiento) o a una comunidad específica, puede generar bienestar, posibilidades de desarrollo y progreso, mejorar la convivencia social, el medioambiente y la existencia misma de la comunidad, se establece en un aporte a las políticas públicas y en esta misma medida es desde la innovación social desde donde podrían alcanzarse los ODS. Cuando se analiza el Enfoque de Cuarta Revolución Industrial, se observa como las actuales regulaciones, la acción pública, las iniciativas para ampliar la Base de la Pirámide, la proliferación de organizaciones sociales con brazos lucrativos, los intraemprendimientos, la infraestructura y el acceso al crédito para emprender, los centros universitarios y su conexión con la sociedad, los negocios inclusivos, la innovación transfronteriza, la colaboración y la co-creación; siguen siendo tareas pendientes en Chile.

La innovación es la gran herramienta que dispone el Cuarto Sector y por tanto debe elevarse como una práctica cultural que conecte a todo el ecosistema con los problemas urgentes y, en consecuencia, pueda pensarse en la construcción de modelos de desarrollo que tomen en cuenta experiencias exitosas. Es fundamental que exista involucramiento y compromiso de comunidades y territorios en el devenir de sus dificultades y oportunidades. En este sentido, la innovación social puede expresarse a través de emprendimientos (orientación de mercado), servicios sociales (orientación al ciudadano) y acción política (orientación al Estado), dando paso a una gama muy variada de formas organizativas para este sector.

Queremos destacar a continuación varias iniciativas que consideramos han dado aportes importantes al cuarto sector, una de ellas es ASHOKA —organización del tercer sector— pionera desde hace más de 35 años en el ámbito del emprendimiento e innovación social, destacándose su labor reciente al desarrollar e inspirar modelos que pertenecen al Cuarto Sector, gracias a su red mundial de más de 3000 emprendedores cuyo foco está en la innovación para lograr el impacto social y el cambio sistémico, es decir, nuevas soluciones que traducen en nuevas prácticas dentro de los mercados de servicios y productos para la base de la pirámide, cambios de patrones en la industria, nuevos patrones culturales, y/o aportes expresados en políticas públicas que logran beneficiar a un grupo mayoritario dentro de un país e incluso fuera de éste.

ASHOKA Chile cuenta con 53 emprendimientos muchos de los cuales han incidido en políticas públicas. Así mismo, en el gráfico siguiente se constata su contribución al logro de los ODS.

ASHOKA Chile. Emprendedores con impacto en los ODS.

Fuente: ASHOKA CHILE ODS. 2018

Para ilustrar, presentamos tres casos emblemáticos de empresas del cuarto sector de ASHOKA, bajo la certificación de empresas B¹¹, cuyos actores han incidido en la emergencia de este sector en Chile:

Empresa Social/ ODS	Innovación	Impacto
<p>BallomLatam/ Sebastian Salinas. www.ballomlatam.com</p> <p>Obj 4. Educación con calidad OBJ 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles Obj 17. Alianzas para lograr los Objetivos.</p>	<p>Crea un Modelo de formación y aceleración que fortalece comunidades para el desarrollo y vincula al sector público, privado y sociedad civil.</p> <p>Por un lado, forman líderes jóvenes y por el otro, a emprendedores rurales. Los jóvenes voluntarios, originarios de todo el mundo pagan para vivir esta experiencia en la que realizan pasantías en la comunidad durante 5 semanas y participan en un programa para capacitar a los empresarios locales. Fomentan la innovación endógena. Inciden en políticas públicas.</p>	<p>Chile, México Argentina, Proximamente: Guatemala, Venezuela, Colombia Africa: (Kenia, Uganda, Gana)</p>

¹¹ Vale la pena destacar que el fundador de las empresas B en Chile Juan Pablo Larenas es también emprendedor social de Ashoka Chile por su aporte al ecosistema con ese emprendimiento.

<p>TriCiclos/ Gonzálo Muñoz. www.triciclos.net</p> <p>Obj. 8. Trabajo decente y Crecimiento Económico Obj. 12 Producción y Consumo responsable Obj. 13. Acción por el clima</p>	<p>Crea un Sistema de reciclaje innovador que facilita el reciclaje al ciudadano de a pie, a través de los “Puntos Limpios” donde pueden reciclar muchos otros materiales además de los tradicionales, en estos puntos se logra cambiar los hábitos de la sociedad de consumo y la ineficiencia en el tratamiento de desechos. Por otra parte, se dignifica a los recicladores, a quienes incorpora como operadores de los Puntos Limpios bajo un modelo de negocio inclusivo, en estos puntos se procesan y transforman los desechos y se reintroducen en la cadena de producción. Han desarrollado una tecnología que les permite reducir radicalmente los residuos a una consistencia similar al polvo. Desarrollan estrategias locales con los Municipios.</p>	<p>Chile, Brasil, Colombia y Perú</p>
<p>Al Gramo/ José Manuel Moller. www.algramo.com</p> <p>Obj 2. Cero Hambre Obj. 8. Trabajo decente y Crecimiento Económico Obj . 12 Producción y Consumo responsable</p>	<p>Provee de un nuevo modelo de compra y distribución de alimentos con impactos positivos en la cadena de valor. Crea dispensadores de productos de granel lo que permite la eliminación de empaques, genera ahorros en personas habitantes de poblaciones vulnerables hasta de un 40% en sus compra, genera empleo a los almacenadores de los productos de granel, cada quien compra la cantidad que desea.</p>	<p>Chile</p>
<p>Travolution.org, CoLab/ Sebastian Gatica.</p> <p>Obj. 8. Trabajo decente y Crecimiento Económico</p>	<p>Fomenta una nueva modalidad de turismo, el turismo comunitario para el desarrollo sostenible, logran la autosuficiencia, beneficios económicos y el empoderamiento de la comunidad. Tienen una plataforma de reserva en línea. Ellos unen las comunidades entre sí para formar una red regional y, en última instancia, nacional de iniciativas de turismo. Luego, les brinda capacitación y les ayuda a acceder a financiamiento para financiar sus instalaciones. Proveen una experiencia cultural que va más allá del turismo tradicional, es la comunidad la que opera el turismo. Incide en el rescate al patrimonio y políticas culturales y al desarrollo económico.</p>	<p>Chile, Argentina, Colombia.</p>

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, como otra iniciativa queremos destacar que Chile, desde el ámbito del primer sector, creó un Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible, 2017. Este Consejo definió una Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento **que promueve la diversificación de la matriz productiva, impulsa sectores con alto potencial, democratiza el emprendimiento e innovación, aumenta la productividad y competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas. Además, incorpora un Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible y un Consejo Consultivo de Género cuyo foco está en la implementación de políticas públicas en materias de responsabilidad empresarial, social e igualdad entre mujeres y hombres.** En el caso específico del sector cooperativo, Chile destinó en 2015, a través de diferentes entidades estatales, 20 millones de dólares para dinamizar el sector; así mismo, desde

la creación del DAES cuenta con el Plan de Acción de la Economía Social 2015-2018, que incluye 28 medidas, entre las que destacan:

- Creación y fortalecimiento de una Red Pública de Fomento de la Economía Social y Cooperativa.
- Programa de Asistencia Técnica y Capacitación para organizaciones de la Economía Social.
- Ley de Cooperativas y el impulso de un proyecto de ley para el Fortalecimiento de la Economía Social y de las Empresas Sociales.
- Programa de facilitación del acceso a servicios financieros para las empresas de la Economía Social.
- Modernización de los servicios de atención a los usuarios de la División de Asociatividad y Economía Social (DAES), con especial énfasis en la automatización de los procesos y servicios on-line.
- Programa de fomento a la participación de la mujer en las empresas de economía social, con énfasis en el desarrollo de su liderazgo como también en su integración en los cuerpos directivos de las empresas del sector.

No obstante, como punto de cierre, aún cuando Chile cuenta con avances en el Cuarto Sector, aún existen importantes desafíos en materia de políticas públicas, financiamiento, infraestructura y capital humano e información y redes, los cuales pueden resumirse en:

POLÍTICAS Y REGULACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Unificar regulaciones, su dispersión no permite una mirada sobre la economía social, la empresa social y cómo ello se expresa en diferentes sectores. • Se requiere del consenso en cuanto a las distintas modalidades del Sector y presentación de un proyecto de Ley consolidado. Revisión de los dos proyectos de Ley: <ul style="list-style-type: none"> ○ El proyecto sin presentar era más inclusivo ○ presentado ante Cámara sólo contempla Empresas B, en su art. 1 se aportó una conceptualización del Cuarto Sector, lo cual es un avance importante. • Mayor participación de sectores académicos. Apoyar económicamente la investigación en el Cuarto Sector. • Mayor articulación de los actores del ecosistema para ampliar el ámbito de acción en las esferas de Gobierno acompañados de estudios. • Promover incentivos fiscales, salvo en el caso de las Cooperativas. • Promover espacios y una de cultura en la opinión pública de lo que representa el Cuarto Sector en el país. • Mayor apoyo y desarrollo de cooperativas a rubros distintos a la agricultura. • Se debe incorporar las nociones de sostenibilidad y equidad social en las empresas como parte de su ADN. La libertad económica y seguridad jurídica brinda un entorno propicio para creación de Empresas Sociales. • Puentes para el diálogo intersectorial entre lo social y lo empresarial, los ODS van por el lado del Ministerio de Desarrollo Social, el desarrollo de las empresas sociales está bajo el DAES del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuyo Plan de acción debe ser revisado y robustecido a la luz de las nuevas estrategias de crecimiento y productividad del actual Gobierno. • Impulsar un ente articulador entre empresas sociales, organizaciones no lucrativas, Estado y empresa privada. • Efecto encadenamiento de bienestar de las comunidades debe ser un efecto previsto y planeado en el Cuarto Sector. • Institucionalizar métricas de medición y reportes estandarizados.
---------------------------------	--

FINANCIAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor consistencia, existe una diversidad de Fondos Públicos con poca claridad, se requiere enfoque económico. • Otras fuentes. Los mayores Fondos son provistos por el Estado. CORFO principalmente. • Importantes acciones de producción de ingresos propios, a través de una economía de mercado que favorece la innovación en servicios y procesos para la base de la pirámide. • Modalidades de Crowdfunding para empresa B, esta modalidad no cuenta con regulaciones.
INFRAESTRUCTURA Y CAPITAL HUMANO	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar herramientas de profesionalización del sector, gestión y medición de resultados es fundamental para generar confianza y transparencia. • Cultura con base en la confianza, el trabajo en equipo de equipos, ampliar espacios de networking y todos aquéllos que permitan el intercambio, incluyendo plataformas de servicios. • Ampliar espacios para la innovación y la innovación social, las cuales siguen siendo elitistas. • SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) no tiene rol preponderante en el desarrollo de este sector. • Crecimiento económico y políticas que favorece la educación y formación de profesionales, ofertas en universidades, no parecen articularse con el crecimiento del sector. • Inclusión de estas nuevas modalidades organizativas en sus programas de estudio, lo cual daría mayores posibilidades a servicios de asesoría y mayor conocimiento de la contribución de estas empresas, mención especial a las Escuelas de Negocio y Derecho. • Ver en forma positiva las Migraciones desde Venezuela y otras latitudes, incorporan profesionales de alta calificación y en diversas áreas.
INFORMACIÓN Y REDES	<ul style="list-style-type: none"> • Existen importantes organizaciones especialmente SocialLab y otras incubadoras que requieren de un apoyo y vinculación sostenida en el tiempo. • Existe un ambiente positivo en cuanto al emprendimiento y la innovación social, pero que no logra viralizarse en los territorios, impactando los niveles de empleo, salario y equidad de genero significativamente • Necesidad urgente de una data unificada que, de cuenta del verdadero impacto del Sector en términos de los ODS, especialmente en temas de generación de empleo, consumo, acceso a servicios.

Bibliografía

Alcalde S, Jaime (jul. 2016) “Observaciones al proyecto de ley que regula las empresas sociales”. Revista Chilena de Derecho Privado. Nro26. pp. 355-374. actualidad legislativa. Chile. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchdp/n26/art14.pdf>.

Amorós, J. y Poblete, C. (2013) Global Entrepreneurship Monitor. Aspiraciones del los Emprendedores en Chile y el Mundo 2012. Disponible en <http://negocios.udd.cl/gemchile/files/2014/10/GEM-Chile-2012-Reporte-Aspiracion-Emprendedora.pdf>.

Austin, J. (2003). El Desafío de la Colaboración. Cómo las organizaciones sin fines de lucro y las empresas comerciales alcanzan el éxito mediante alianzas estratégicas. Editorial Granica. Argentina.

ASOKA CHILE. (2018) “ASHOKA ODS Fellow final Reporte”. Chile .

Banco Central de Chile (2017) Crecimiento Tendencial: Proyección de Mediano Plazo y Análisis de sus Determinantes. Disponible en <http://www.bcentral.cl/web/guest/-/economia-chilena-volumen-20-n-2-agosto-2017>.

Caballero, S. (2018) Más allá de la innovación: Emprendimiento Social e Innovación Abierta como estrategias hacia el desarrollo (mimeo). Instituto Internet. Caracas. Venezuela.

Caballero, S y Vargas, M. (2014). Latam: Tendencias y Retos para el Emprendimiento Social. Investigación (mimeo). Ashoka, Caracas, Venezuela.

Caballero, S y Vargas, M. (2016) Libro Blanco Social Change Maker Day. Metodología ASHOKA (mimeo). Región Andina.

Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (2017) Mapeo de Filantropía e Inversiones Sociales en Chile Filantropía Institucional. Disponible en www.fundacioncolunga.org/wp-content/uploads/2017/07/filantropia-institucional-en-chile.pdf.

Chaves-Ávila, R., Monzón-Campos, J. L., Pérez, J. M. y Radrigán-Rubio, M. (2013). La economía social en clave internacional. Cuantificación, reconocimiento institucional y visibilidad social en Europa, Iberoamérica y Norte de África. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO). (112): 122-150.

Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible (2017). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe Nacional Voluntario. Disponible en http://www.chileagenda2030.gob.cl/storage/docs/PNV_Chile.pdf.

Cruz, A. (2008). La Ruta a la Innovación en Chile. *Journal of Technology Management & Innovation*, 3 (1): 1-9.

Dees, G. (1998). The meaning of “social entrepreneurship”. Working paper, Kauffman Foundation

Doherty, B; Haugh, H.y Lyon, F. (2014). “Social enterprises as hybrid organizations: A review and research agenda”. *International Journal of Management Reviews* 16 (4): 417-436.

Drayton, B (2013). A team of team’s world. *Stanford Social innovation review*. 10th Anniversary Essays, Spring 2013. Leland Stanford Jr. University. Disponible en http://www.ssireview.org/articles/entry/a_team_of_teams_world.

Fundación Sol (2018) Informe Mensual de Calidad del Empleo (IMCE). Análisis de los microdatos liberados el 31 de Mayo de 2018 correspondiente al trimestre móvil Febrero - Abril 2018 (FMA 2018). Disponible en <http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2018/06/FMA-2018.pdf>.

Innovación Chile, 20/06/2017 “Estos son los tres instrumentos de la Alianza del Pacífico para potenciar emprendimiento e innovación”. Disponible en <http://www.innovacion.cl/2017/06/estos-son-los-tres-instrumentos-de-la-alianza-del-pacifico-para-potenciar-emprendimiento-e-innovacion/>

Gatica, S (2011). Temas de la Agenda Pública: “Emprendimiento e innovación social construyendo una agenda pública para Chile”. Año 6. N° 48. Centro de Políticas Públicas. Universidad Católica de Chile.

Gatica, S., Larenas, J.P., Koljatic, M. y Miranda, P. (2012) La innovación social en Chile y el rol del Estado en su desarrollo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Disponible en: <http://www.economia.gob.cl/> [accedido el 1 de Julio 2013].

Gatica, S, Miranda, P y Koljatic, M (2013) Hacia un marco de políticas públicas para el sector en Chile. Capitulo IX. Propuestas para Chile. Centro de Políticas Públicas UC. Disponible en: <https://politicaspUBLICAS.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/propuestas-para-chile-2013-capitulo-ix.pdf> [accedido el 1 de Julio 2018].

Goldberg, Michel. *Beyond Silicom Valley* (2018). Live Publishing. Co.

Harding, R., 2004. Social enterprise: the new economic engine. *Business Strategy Review*, 15 (4), 39–43.

INE (2015) Cuarta Encuesta de Microemprendimiento EME4. Disponible en <http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/07/Informe-de-resultados-Formalidad-de-los-emprendimientos-en-Chile.pdf>.

Leadbeater, C., 2007. Social enterprises and social innovation: strategies for the next ten years. A social enterprise think piece for the Office of the Third Sector, London Cabinet Office, UK.

Lopez, R y Figueroa, E (2013) La ‘Parte del León’: Nuevas Estimaciones de la Participación de los Súper Ricos en el Ingreso de Chile. Serie de Documentos de Trabajo (SDT 379). Disponible en <http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/306018fadb3ac79952bf1395a555a90a86633790.pdf>.

Mandakovic, V. y Serey, T. (2017) Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Reporte Nacional. Universidad del Desarrollo. CORFO. Chile. Disponible en: http://negocios.udd.cl/gemchile/files/2018/06/GEM_2017_final.pdf.

Ministerio de Economía Fomento y Turismo (2014). El Cooperativismo en Chile. Unidad de Estudios. Chile. Disponible en <https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/el-cooperativismo-en-chile.pdf>

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, División de Asociatividad y Economía Social (2014) Panorama y proyecciones de la economía social y cooperativa en Chile, Disponible en <http://economiasocial.economia.cl/wp-content/uploads/2015/12/Panorama-y-Proyecciones-de-la-Econom%C3%ADa-Social-y-Cooperativa-en-Chile.pdf>.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, División de Asociatividad y Economía Social (2015) Caracterización del sector Comercio Justo y Consumo Responsable. Disponible en <http://economiasocial.economia.cl/wp-content/uploads/2016/05/DAES-Estudio-Comercio-Justo-y-Consumo-Sustentable-2015.pdf>.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, División de Asociatividad y Economía Social (2017). Entidades de la Economía Social Panorama Nacional. Disponible en <http://economiasocial.economia.cl/wp-content/uploads/2018/03/Bolet%C3%ADn-Estad%C3%ADsticas-Nacionales-2017.pdf>

Morales Gutiérrez, A (2009). Innovación Social: un ámbito de interés para los servicios sociales. *Revista de Servicios Sociales* N°45, 2009 págs. 151 -175. ISSN 1134-7147.

Muñoz, P.; Kimmitt, J.; Serey, T.; y Velázquez., (2016) Estructura y dinámica del emprendimiento social en Chile: Reporte 2016. Universidad del desarrollo. Instituto de Innovación Social; CORFO. Disponible en <http://repositorio.udd.cl/handle/11447/746?show=full>.

Navarrete, C. y Agapitova, N. (2017). Emerging Social Enterprise Ecosystem in East and South African Country. World Bank Group. Disponible en: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26672>

Negri, M. (2016). “Pobreza y desigualdad compartida 2016: Asumir la desigualdad”. Banco Mundial, DC.

Nyssens, M., 2006. Social enterprise: at the crossroads of market, public policies and civil society. London and New York, Routledge.

OCDE (2018) Estudios Económicos de Chile Feb. Disponible en: www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-.htm

OIT (2017) Chile: Desafíos de la productividad y el mundo laboral. Santiago, Organización Internacional del Trabajo, 2017. Disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_549576.pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2012) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Parisca, S; Vargas, M. (2016). “Venezuela: Tendencias y Oportunidades para el emprendimiento social”. Caracas, ASHOKA.

Phills J.A., Deiglmeier, K. y Miller, D.T. (2008): “Rediscovering social innovation”, Stanford Social Innovation Review, 6(4), 34-43, Disponible en: https://ssir.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation.

Rodríguez, D; Flores, R y Miranda, P (2013) Alianzas entre empresas lucrativas y organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Estudio de Casos en Chile Universum [online]. 2013, vol.28, n.1, pp.173-202. ISSN 0718-2376. Disponible en <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762013000100009>.

Rey de Marulanda, N. & Tancredi, F., 2010. *De la innovación social a la política pública: Historias de éxito en América Latina y el Caribe*. CEPAL. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39313/1/LCW351_es.pdf

Sabeti, H. (2009). The Emerging Fourth Sector Aspen Institute. United State of American. Disponible en: <https://www.aspeninstitute.org/publications/emerging-fourth-sector-executive-summary/>.

Sabeti, H. (2017). "The four sector is a chance to build a new economic model for the benefic of all". Cumbre sobre el impacto del Desarrollo Sostenible. World Economic Fomum. Disponible en: <https://www.weforum.org/agenda/2017/09/fourth-sector-chance-to-build-new-economic-model/>

Secretaría Técnica Consejo Nacional para implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2017). Diagnóstico Preliminar ODS en Chile y Trabajo de Comisiones Y Grupos De Trabajo. Disponible en http://www.chileagenda2030.gob.cl/storage/docs/ODS_DIAGNOSTICO_INDICADORES_02052017.pdf

Stiglitz, Joseph "Cooperativas son la única alternativa al modelo económico". Diario electrónico DECOOP CHILE. 2016. Disponible en : <http://www.decoopchile.cl/las-cooperativas-son-la-unica-alternativa-al-modelo-economico/>.

Schwab, Klaus (2017-2018). "The Global Competitiveness Report ". Klaus Schwab, World Economic. Disponible en <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>.

Tripone, A. y Agapitova, N. (2017). Legal frameworks for Social Enterprise. World Bank Group. Disponible en: <http://documentos.bancomundial.org/curated/es/290291492573779508/pdf/114405-18-4-2017-15-11-50-DesignLegalFrameworksforSEsApr.pdf>.

Sociedad en Acción: construyendo Chile desde las organizaciones de la sociedad civil (2017). Disponible en <https://politicaspUBLICAS.uc.cl/publicacion/otras-publicaciones/sociedad-en-accion-construyendo-chile-desde-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/>

Zurbano, M., Henry, G. y Urzelai, A., 2012. El Cuarto Sector en Euskadi. País Vasco: Innobasque.

Para la realización de este documento, se utilizó información disponible de Instituciones, empresas y organizaciones disponibles en formato digital. A saber:

- <http://academiab.org/wp-content/uploads/2018/06/EL-IMPACTO-DE-LAS-EMPRESAS-BEN-INCLUSIO%CC%81N-DE-MUJERES-Y-JO%CC%81VENES-CALL.pdf>
- <http://www.decoop.cl/LinkClick.aspx?fileticket=g2N6q9zo72c%3D&tabid=36>
- http://ctie.economia.cl/wp-content/uploads/2018/03/Documento-Innovaci%C3%B3n-Social-2014-2018_vf.pdf
- http://economiasocial.economia.cl/wp-content/uploads/2017/01/170104_acceso-a-financiamiento.docx.pdf
- <https://www.sociedadnaccion.cl/wp-content/uploads/2018/06/PDF-Brochure-Mapa-de-las-Organizaciones.pdf>
- <https://www.sociedadnaccion.cl/publicacion/fortaleciendo-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-propuestas-para-impulsar-las-osc-en-chile/>

- https://www.prohumana.cl/documentos/Guia_RSE_NUEVA.pdf
- https://www.mutual.cl/Portals/0/PDF/estados_financieros/2015/Mutual_de_Seguridad_CCH_C_Individual_Marzo_2015_publicacion.pdf
- Almazabar, Diego (29 de junio de 2018) "Se constituye la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile para darle mayor "visibilidad" al sector Emol.com – En: <http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/06/29/911646/Cooperativas-de-Chile-la-nueva-asociacion-que-representara-al-sector-cooperativo-del-pais.html>
- Barrio, Ana Isabel (2018) "Sistema B en Chile suma 130 empresas y dirige su mirada a las grandes compañías que buscan obtener la certificación". El Mercurio. 2 Julio 2018. Chile. En: <http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-07-02&dtB=02-07-2018%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=2>
- ASHOKA, (2018). Historia. Criterios de Selección. En: [www. Ashoka.org](http://www.Ashoka.org)
- https://sistemab.org/wp-content/uploads/2018/08/El-Mercurio-_ECONOMI%CC%81A-Y-NEGOCIOS_-Pa%CC%81gina-9-_lunes-20-de-agosto-de-2018.pdf;
- https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/ssaf_social;
- https://secure.cumplo.cl/que_es_cumplo.
- <https://www.sistemab.org/wp-content/uploads/2015/05/La-Tercera-Negocios-Economia-Sociall.pdf>